

REFLEXIONES SOBRE EL PLURALISMO JURÍDICO EN LATINOAMÉRICA

Aproximaciones para el caso chileno

REFLECTIONS ON LEGAL PLURALISM IN LATIN AMERICA

Approaches to the Chilean Case

Walter Flores Velásquez¹

Resumen

El presente trabajo realiza desde una perspectiva analítica, una breve reflexión acerca del pluralismo jurídico como un enfoque moderno de las Ciencias Jurídicas, que permite crear mecanismos de diálogo y construcción dentro de la diversidad social latinoamericana. La lectura hegemónica que sostiene al pluralismo jurídico como herramienta válida para la viabilidad de los Estados con diversidad de sistemas jurídicos en coexistencia con el derecho nacional, se basa en que permite sustentar la base y ancestralidad de las normas y usanzas de diversos grupos colectivos intermedios que desde sus agencialidades han quedado ajenos a la construcción estatal. La ruptura de la concepción clásica del sistema normativo monista ha permitido surgir con fuerza las demandas autonómicas de los pueblos originarios en Latinoamérica que se han plasmado en proyectos constitucionales. Para el caso chileno, si bien las demandas de los pueblos originarios para una autonomía y sistema jurídico pluralista se han gestado desde el retorno a la democracia, no han podido consolidarse en un proyecto constitucional debido a la resistencia hegemónica política de las élites y por otra parte por una equivocada visión conceptual del derecho indígena y del pluralismo jurídico, lo cual no permite una discusión objetiva y crítica del tema.

Palabras clave: Pluralismo jurídico, Derecho, Diversidad, Latinoamérica, Chile.

Abstract

This paper takes an analytical approach to briefly reflect on legal pluralism as a modern approach to legal sciences, which allows for the creation of mechanisms for dialogue and construction within Latin American social diversity. The hegemonic reading that supports legal pluralism as a valid tool for the viability of states with diverse legal systems coexisting with national law is based on the fact that it allows for the preservation of the foundations and ancestry of the norms and customs of various intermediate collective groups that, due to their agency, have remained outside of state construction. The break with the classical conception of the monistic normative system has allowed the strong emergence of the demands for autonomy of the indigenous peoples of Latin America, which have been reflected in constitutional projects. In the case of Chile, although the demands of indigenous peoples for autonomy and a pluralistic legal system have been developing since the return to democracy, they have not been able to consolidate into a constitutional project due to the hegemonic political resistance of the elites and, on the other hand, a mistaken conceptual vision of indigenous law and legal pluralism, which does not allow for an objective and critical discussion of the issue.

Key words: Legal pluralism, Law, Diversity, Latin America, Chile.

Recibido: 9 de noviembre de 2025

Aceptado: 24 de diciembre de 2025

Publicado: 25 de diciembre de 2025

¹ Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad de Tarapacá. Experto en Pueblos indígenas, Derechos humanos y Cooperación Internacional, Universidad Carlos III de Madrid. Estudiante del Magíster en Historia, Universidad de Tarapacá, Chile. Estudiante del Magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, Universidad Autónoma de Chile.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1488-462X>

Correo: hikaru.no.yume@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

Wolkmer (2018) entiende el pluralismo jurídico como la multiplicidad de manifestaciones y prácticas normativas existentes en un mismo espacio sociopolítico, intervenidas por conflictos o consensos, pudiendo ser o no oficiales y que tienen su razón de ser en las necesidades existenciales, materiales y culturales. El pluralismo jurídico se ha encargado de contextualizar al derecho como una ciencia moderna y actualizada a los tiempos actuales, ya que se encarga de apropiarse y otorgarle sustrato a las necesidades de una sociedad que se considera pluralista, lejana de la visión homogénea que imperaba en ideologías estatistas y tradicionalistas, conectando el ordenamiento jurídico con el verdadero sentir del ordenamiento social. Ya no estamos ante el Estado como único ente legítimo productor de derecho. Las lecturas que se realizan del pluralismo jurídico se toman como un enfoque crítico y disruptivo que abre campo para poner en cuestionamiento el positivismo jurídico y que rompe con los sistemas monistas tradicionales que imperan en sistemas jurídicos romanistas, sobre todo en países latinoamericanos, llevando al Derecho a realizar una verdadera cartografía de las diversidades sociales y culturales no respondidas a través de la generación de normas estatales. En este punto siguiendo a Eugen Ehrlich: “El error radica en que los juristas están acostumbrados a reconocer como Derecho sólo lo que emana del Estado, lo que se consolida a través de la amenazadora coerción estatal; todo lo demás sería uso moral o creaciones semejantes” (Ehrlich, 2005, p. 69).

El pluralismo jurídico tradicionalmente se toma desde tres posturas: 1. Como la lectura de un derecho nacional hegemónico por sobre los derechos locales y/o regionales, 2. como la lectura de sistemas jurídicos yuxtapuestos que dialogan constantemente entre construcción y tensiones y 3. como la lectura de un sistema jurídico nacional y sistemas jurídicos locales y/o regionales que están supeditados a la esfera de la protección de los derechos fundamentales de la persona humana. Esta tercera lectura es la que ha empezado a primar en las evoluciones constitucionales del presente siglo y que se han propuesto en los sistemas jurídicos de países latinoamericanos como Bolivia y Perú, aunque dichos procesos no han estado exentos de polémicas y antagonismos hacia los pueblos originarios, debido a que el enfoque de estos sistemas jurídicos se ha leído como un directo beneficio o garantía supranacional para dichos grupos colectivos.

Por tanto, el hablar de pluralismo jurídico no sólo se traduce en construcciones y diálogos, sino que en tensiones constantes en la supremacía de criterios jurídicos y también políticos. Es un proceso que involucra una constante construcción y deconstrucción normativa entre la evolución de las sociedades y las necesidades de diferentes grupos colectivos intermedios dentro del Estado tales como organizaciones de la sociedad civil, colectivos LGBTQ+, pueblos originarios, entre otros. Lo anterior no es más que afirmar lo que Bobbio (2005) sostiene al decir que el pluralismo jurídico involucra que el Estado no es el único ente que crea normas jurídicas, siendo también un proceso que puede partir desde otros grupos sociales diferentes a aquel. La construcción de las normas jurídicas obedece a un proceso social de cambios, ideas, situaciones y hechos críticos que generan la necesidad de tener normas que regulen el actuar o legitimen derechos de las personas. Pero siguiendo palabras literales de Bobbio este proceso debe darse siempre y cuando “determinen sus fines propios, establezcan los medios para llegar a esos fines, distribuyan funciones específicas de los individuos que componen el grupo para que cada uno colabore, a través de los medios previstos, para el logro del fin y que tengan diferente cultura” (Bobbio, 2005, p. 10).

La historia de América Latina ha estado marcada por las marginaciones e integraciones culturales dentro de lo que significó el proceso colonizador que impuso un nuevo orden y esquema social, cultural, jurídico y político para las poblaciones originarias las cuales desde sus agencialidades presentaron resistencias para continuar con sus formas de vida y costumbres, dentro de un esquema mayor forzadas en un capitalismo latifundista que se encargó de convertir a los indígenas en campesinos y a los caciques en comerciantes reproduciendo los sistemas de control de mercado europeo (Spalding, 1974) y luego representado a través del surgimiento del capitalismo estatal, los movimientos nacionalistas de finales del XIX y los procesos constitucionalistas que se encargaron de marcar una idea de inferioridad natural a agencialidades históricamente excluidas de las construcciones de Estado y Sociedad como lo son los pueblos originarios. En la construcción constitucional de los Estados, dichos pueblos fueron negados y privados de sus recursos, quedando en una situación enmascarada por un constitucionalismo meramente simbólico y negativo. Esta negación comenzaría en las etapas de organización y ensayos constitucionales de los Estados poscoloniales, manteniéndose en el desarrollo republicano de ellos, en cuanto los pueblos indígenas no serán parte activa de la vida pública del Estado constitucional (Millaleo, 2019). La discusión en espacios internacionales y el cuestionamiento internacional de lo indígena a raíz de los movimientos reivindicatorios que emprendieron los diferentes pueblos en América a mediados del siglo XX, consolidaron la aspiración por reformas constitucionales que junto con reconocer a los pueblos originarios, fuesen considerados sujetos de derecho y sujetos políticos, con tal de poder optar a la autodeterminación y la recuperación de sus espacios ancestrales de vida en coexistencia con los Estados nacionales. Es lo que se ha denominado el horizonte pluralista que recoge una nueva forma de concebir a la multiculturalidad, dejando atrás sistemas de asimilación y homogeneización cultural dirigidas a establecer las bases para un Estado Pluricultural, que permita la afirmación del pluralismo jurídico como realidad empírica (Yrigoyen, 2004).

Las constituciones que han surgido en Latinoamérica durante fines del siglo XX y principios del siglo XXI se han alimentado de algunos principios de la cosmovisión indígena, tales como el principio de reciprocidad, la propiedad colectiva de la tierra y la noción de autonomías territoriales acercándose al espíritu que plantea el pluralismo jurídico. En este sentido la constitución que más desarrollo ha logrado en dicho sentido ha sido la boliviana, la cual consagra a Bolivia como un Estado Plurinacional, garantizando un catálogo amplísimo de derechos no a titularidad de una persona, sino que como derechos a las naciones de pueblos originarios y campesinos. Este es un texto constitucional bastante particular por contar con un preámbulo donde se expresa el origen de la sociedad en la Madre Tierra, elemento originario común para los pueblos

indígenas siguiendo los principios del *Suma Qamaña* o *Sumaq Kawsay*².

Sin embargo, el planteamiento del pluralismo jurídico como una realidad empírica pasa por un contexto similar al derecho internacional de los derechos humanos. La proliferación de un sinnúmero de tratados internacionales en la materia y la creación de normativas especializadas como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo no han materializado el mismo estándar de protección hacia los pueblos indígenas en el mundo. En el caso latinoamericano se observa críticamente el nulo avance de normativas indígenas a nivel constitucional para Chile y Uruguay, países que actualmente no cuentan con consagración constitucional para los pueblos originarios ni tampoco espacio para el pluralismo jurídico dentro de los sistemas judiciales.

2. METODOLOGÍA

A través de la revisión de fuentes documentales, conceptuales y opiniones de doctrina e investigadores en la temática, se hace un análisis crítico cualitativo que permita desarrollar a lo largo del texto una reflexión racional que refleje el sentido y alcances del pluralismo jurídico, interrelacionando su pragmática jurídica y social que permitan dimensionar su presencia dentro de la realidad latinoamericana. Finalmente se hace una aproximación al contexto de Chile presentando las tensiones que genera la terminología del pluralismo jurídico como expresión del propio derecho indígena.

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES HISTÓRICAS DEL PLURALISMO JURÍDICO

Desde una perspectiva histórica Valencia (2020) indica que el pluralismo jurídico no ha sido un paradigma ajeno a la historia de la sociedad, ya que ha estado presente como realidad jurídica desde larga data. En efecto la construcción de grandes imperios como Roma a través de instituciones como el *Ius Gentium* ya reconocían la importancia de preservar las normas locales de los territorios conquistados armonizándolas con el propio derecho romano, con tal de preservar un mejor control y cohesión social entre las diferentes provincias romanas, por tanto sería incorrecto sostener que existió un monismo jurídico, más bien hubo grados de autonomía jurídica que garantizaron continuidad con las tradiciones indígenas y peregrinas, como sostuvo Bancalari (2004). Estos principios de algún modo se fueron extendiendo después de la ruptura del imperio romano y la caída de Roma en manos de los bárbaros quienes también con el tiempo adoptarían parte del derecho romano en conjunto con el derecho germano.

En el imperio español el pluralismo jurídico fue expresado tempranamente. Una vez zanjada por la Corona de Castilla la discusión acerca de la condición humana de los indígenas en torno a si éstos tenían alma; pasarían a ser súbditos del reino en condición de vasallaje, pero como personas. El monarca estaba llamado a cumplir un rol de protector y defensor del orden social en los territorios conquistados e incorporados al dominio castellano, debiendo garantizar que sus nuevos súbditos gozaran del derecho de libertad, a pesar de su condición de vasallaje. Esta virtud moral del monarca, que lo llevaba a ser el ente protector de sus súbditos desde el catolicismo se reflejaba en su rol de dar justicia, al recaer en él un mandato de jurisdicción hacia sus vasallos y por tanto garantizar la libertad inherente a los hombres (Vargas, 2020; De la Puente, 1992). A pesar del carácter real y represivo que tuvieron las encomiendas traducidas a un maltrato y abuso de las condiciones laborales hacia los indígenas, dicha institución estaba muy alejada de los objetivos reales de la Corona, el cual era ver a los indígenas como hombres libres que realizaban un trabajo y por tanto debían recibir un justo pago y trato. A pesar de los debates historiográficos en este punto no es menos cierto que hay ejemplos claros de las voluntades de los reyes católicos Isabel y Fernando, las cuales se pueden ver expresadas en las reales cédulas y otros actos emitidas como la Real Cédula del 20 de junio de 1500 que prohibía esclavizar a los nativos y les otorgaba la consideración de súbditos de la corona; y las leyes de Burgos de 1512 que reconocieron la naturaleza jurídica de los indígenas como hombres libres, su derecho a la propiedad y el derecho a una remuneración justa por su trabajo, constituyendo el primer cuerpo legislativo de carácter universal que se otorgó para los pobladores del continente americano. Sea dicha voluntad interpretada como una necesidad de control imperial o bien la intención genuina de protección a los indígenas; no se puede negar que la propia complejidad de administrar tan vastos territorios y las investigaciones realizadas a través del sistema de visitas y posteriormente las revisitas de las reformas borbónicas, dieron cuenta de múltiples observancias a los sistemas de vida y costumbres de los pueblos indígenas, haciendo énfasis en la administración de sus territorios, los tributos y el sistema de cacicazgos que permitían la coexistencia y buen gobierno que el propio Imperio Inca practicaba en su tiempo. Una correcta visión y comprensión del período de hegemonía hispana en Latinoamérica da cuenta que el pluralismo jurídico si fue una manifestación clara de distintos contextos y confluencias políticas y sociales entre pueblos conquistados, conquistadores y la corona española, donde la construcción de un sistema jurídico tuvo que formular una simbiosis entre la supremacía de un solo derecho nacional y plantear la creación de un sistema yuxtapuesto como lo fue el derecho indiano. El derecho indiano puede interpretarse como una manifestación temprana de pluralismo jurídico en los territorios americanos colonizados. Incluso durante la dinastía de los Borbones en 1769, el rey Carlos III dispuso para el VI Concilio de Lima que se admitiera a los indígenas en los seminarios diocesanos y en órdenes sagradas. Además, se reconocería el derecho consuetudinario de los indígenas en todo lo que no contradijera la ley y la religión católica, mostrando una simbiosis entre el derecho canónico, el derecho indiano y el derecho

² Buen vivir en lengua Quechua. En lengua aymara se traduce como *Suma Qamaña*. Constituye como concepto la esencia de la cosmovisión de los pueblos originarios de Latinoamérica, que viene a presentar una visualización del mundo desde la construcción de un todo armónico entre la naturaleza y lo humano, en un plano de alteridad que enriquece la convivencia entre pares. Existe un respeto mutuo por los seres vivientes que integran y conviven en la *pacha* (tierra en lengua aymara).

consuetudinario indígena. Con ello se buscaba limitar ciertas costumbres como el matrimonio poligámico que se daba entre los mapuches y el matrimonio por raptó consentido (Ávila y Bravo, 1984).

La propia España en su construcción política y jurídica durante la Corona de Castilla involucró la unificación a partir de la conformación de diferentes reinos cada uno gobernado con sus propios sistemas normativos y administrativos. Como indica la diversidad de los reinos se mantuvo con sus propios fueros, con su derecho nacional (De Trazegnies, 2011). La expresión histórica, social y económica de cada virreinato da cuenta de la heterogeneidad que existía dentro de la América Colonial, aún a pesar de los intentos de socavar todo vestigio de indianidad o integrar figuras icónicas de la lucha indígena como lo fueron Túpac Amaru y Túpac Katari.

El surgimiento de los Estados Modernos, a partir del siglo XVIII, supuso el fortalecimiento del Estado como ente rector de la soberanía del pueblo y una evolución en la hegemonía de los poderes establecidos de la sociedad organizada, basadas en el monismo jurídico. Unicidad y hegemonía se expresaban en un solo proyecto político, una sola ruta de acción estatal y un solo predominio del imperio de la ley. Pero la construcción del monismo jurídico tampoco fue un proceso simple, requirió de siglos de unificación y codificación de diferentes normativas a las que se recurrió al derecho romano como continuidad de sistemas de codificación que terminarían por absorber o eliminar otras normas o usanzas consuetudinarias. No se debe obviar que aparte de las costumbres y del *ius commune* que influenciaron posteriormente el corpus *iuris civile* que se impondría en la casi totalidad de los Estados independientes americanos a partir del siglo XIX, la política, la religión y la razón, hicieron que las leyes sean vistas como instrumentos estratégicos de la lucha por el poder (Valencia, 2020), lo cual terminaría por tensionar las relaciones entre Estado y Sociedad.

Difícilmente la unicidad que plantea el monismo jurídico pudo traducirse en la homogeneidad social, ya que como indica el aprendizaje jurídico del siglo XX es que no existe un sistema normativo para un espacio determinado, sino que siempre se ha presentado la coexistencia pluralista de varios sistemas jurídicos, con la salvedad que han debido entregar por el discurso de la fuerza la primacía de una sola ley nacional (Correas, 2015) El pluralismo jurídico ha venido a romper las barreras del estado nacional homogéneo interpretando el sentir de grupos intermedios y colectivos de la sociedad, por lograr una justicia equitativa, material y pluralista.

Los Estados actuales dentro del contexto de los fenómenos transfronterizos y de la globalización han debido luchar antagónicamente entre preservar sus idearios nacionalistas y abrirse hacia la integración de espacios económicos y culturales supranacionales, armonizando en lo posible las diferentes estructuras normativas y de poder internas. Dicho ejercicio se observa en la conformación de la Unión Europea, que no sólo buscaba conformar un bloque cohesionado que actuara de contrapeso al surgimiento de nuevas potencias globales como Estados Unidos o China, sino que también de construir un proyecto político mayor de integración, diálogo y coexistencia regional con bases en principios democráticos y de derechos humanos que impidieran regresar a escalas bélicas como fueron las Guerras Mundiales y la Guerra Fría. La construcción del derecho común europeo se ha basado en estándares que respetan la independencia de las diversidades culturales y jurídicas propias de cada Estado miembro, como se encarga de señalar las conclusiones del Consejo Europeo en diciembre de 2019 al tratar sobre el futuro de la cooperación judicial en materia civil, al realizar alcances precisos sobre armonizar un derecho civil europeo uniforme (Vicente, 2020) A pesar de los avances logrados por la Unión Europea, ha sido la nula observancia de la cultura, alejando el diálogo e interrelación necesarias que deben existir entre Derecho, identidad y cultura. Un ejemplo claro de ello es el proceso del Brexit que ha revelado la falta de la identidad cultural europea, ya que el proceso de construcción de la Unión Europea fue desde las élites políticas, como señala Habermas (2016).

La Unión Europea se ha legitimado a ojos de los ciudadanos principalmente mediante resultados y no tanto mediante la realización de una voluntad ciudadana política. Esta situación no solo se explica a partir del proceso de formación histórica de esta particular creación, sino también a partir de su constitución jurídica. Durante la última década, el Banco Central, la Comisión y el Tribunal de Justicia europeo han intervenido en la vida diaria de los ciudadanos de Europa de la forma más incisiva, a pesar de estar casi totalmente sustraídos al control democrático (Habermas, 2016).

4. ALGUNAS APROXIMACIONES DEL PLURALISMO JURÍDICO EN AMÉRICA LATINA

El planteamiento del pluralismo jurídico ha estado unido innegablemente a las reivindicaciones y procesos autonómicos indígenas y también como una ruptura contra el modelo capitalista y neoliberal de los Estados en el presente siglo. Se ha buscado simbolizar en el pluralismo jurídico una respuesta de las necesidades sociales y una reforma profunda del sentido unitarista del Estado latinoamericano hacia una mayor observancia hacia agencialidades que han sido marginadas de los procesos de construcción política. Así observamos que el elemento indigenista en un curso de varios siglos se mezcló con el de campesinado como proceso histórico desde el cual se convirtió a los indígenas en campesinos relegándolos a ser dependientes de los sistemas latifundistas y desligándolos de sus comunidades territoriales originarias (Spalding, 1974). No obstante, dicha visión cambiaría en la primera mitad del siglo XX con el surgimiento de los movimientos indigenistas desde movimientos locales de resistencia que, a través del poder popular buscaron cuestionar el proyecto global del Estado y de la democracia neoliberal. El indígena que era leído como productor agrícola más que como raza o etnia, ahora es visto como sujeto de derechos dentro de su propia identidad cultural. Las luchas indígenas han estado acompañadas de un ideario por recuperar su ancestralidad y se identifican como una clase social que aspira a perpetuar su propio discurso hegemónico frente a un estado concebido bajo el capitalismo y el neoliberalismo, buscando un amparo en los derechos humanos de tercera generación, principalmente en lo que respecta al derecho a la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, dicha visión se enfrenta a la “condición de blanquitud” que expresara en su momento Echeverría (2010, p. 65) respecto a la imagen con la que estaba acompañada la acepción de la identidad étnica capitalista occidental que enlaza lo blanco a civilización y por

tanto la lectura de los derechos humanos sólo se trasladaría a la construcción de una civilización moderna capitalista que sería objeto del discurso occidental de dichos derechos. Es decir, tradicionalmente desde una visión nacional moderna, en palabras de Echeverría, para optar a ser ciudadano se debía contar con esta especie de condición o rasgos de ciudadano moderno para poder ser considerados por el sistema y por tanto ser partícipe de la construcción de norma jurídica. Esta condición de blanquitud es fragmentada por el pluralismo jurídico que trasciende a las determinaciones étnicas particulares de la comunidad “nacionalizada” por el estado capitalista (Echeverría, 2007).

El pluralismo jurídico que se busca aplicar en Latinoamérica también se enfoca en una justicia indígena, basada en el derecho consuetudinario, el cual se presenta como antagonista, pero también como complementario a la justicia nacional. Sin embargo, difieren en el carácter de la norma sancionadora, ya que desde la visión de los pueblos más que aplicarse una sanción se aplicaría una purificación o reparación del acto causado, lo cual dentro del contexto comunitario indígena tiene lógica sustantiva. Por ello se afirma que la concepción que ahora se encarga de dar sustrato al *ethos* del pluralismo jurídico en algunas constituciones latinoamericanas, ha sido de carácter holístico, rompiendo el antropocentrismo que ha fijado al ser humano como elemento central del constitucionalismo moderno. Es dable observar el caso de la Constitución Política del Estado Boliviano de 2009 donde su preámbulo expresa una supremacía de los elementos de la naturaleza como directrices del accionar cultural y de autodeterminación de los pueblos, incluso antes de la persona humana:

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdes y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia (Preámbulo, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009).

Para Boaventura de Sousa Santos (2018) la discusión se daría por entender quiénes son los sujetos a los que se les reconoce la titularidad de los derechos humanos. Desde esa postura señala que la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Naciones Unidas de 1948 tiene un problema conceptual al identificar sólo a dos sujetos de derechos: el individuo y el Estado, con lo cual se estarían desconociendo los derechos colectivos de los pueblos, y lo que deja a esta declaración de derechos como una declaración de arraigo colonialista si se tiene presente que en el tiempo de su declaración existían ya diversas manifestaciones de comunidades y pueblos por su reconocimiento. Dicha declaración no ha sido objeto de modificaciones lo cual se puede sostener como una crítica, aunque actualmente hay una variedad de normativas, tratados y declaraciones internacionales que se han encargado de contextualizar la necesidad indígena.

Se podría sostener que el pluralismo jurídico en Latinoamérica ha transitado desde las tensiones estructurales entre la formación Estado-Sociedad hacia la coexistencia e interacción de las diversidades culturales con el Estado. La concepción tradicional del pluralismo jurídico aún se presenta como lo indígena vs. lo estatal; dentro de un contexto macrorregional donde han surgido instrumentos como la Convención 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el actual Decenio Internacional de las lenguas indígenas (2022-2032) También toma relevancia el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, grupo que también ha sido constantemente marginado dentro de la construcción de políticas interculturales en la región, aun cuando en su contexto comparten varios de los procesos colonizadores que afectaron tanto a indígenas como afrodescendientes.

El pluralismo jurídico no ha estado exento de conflictos, sobre todo cuando la estructura estatal se ha valido del esencialismo indigenista para sustentar su propio discurso de poder político y desligar su finalidad. Esto es el caso de Venezuela, quien en su Constitución Política de 1999 reconoce al pluralismo jurídico de forma expresa, aunque no coincida con la praxis de su aplicabilidad, y aún cuando en el 2005 se haya creado la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) producto de la discordancia entre el proyecto político nacional y una viabilización efectiva de la democracia del Estado venezolano que imposibilitan la articulación del aparato administrativo institucional como sostienen El Fakih y Faundes (2020) que va de la mano por poner fin a la crisis política del país que llama a sostener transformaciones radicales para que se reinstaure el discurso democrático y pluralista del cual puedan valerse las demandas de los pueblos colectivos indígenas en Venezuela. Se le reconoce al texto constitucional actual bolivariano ser pionero en el reconocimiento de los pueblos originarios de Venezuela, pero con limitaciones donde la idea de nación sigue siendo homogénea y unitaria, lejos de un carácter nacional popular; introduciendo un pluralismo jurídico unitario, evitando la presencia de sistemas paralelos de justicia independientes, sino bajo un mismo marco constitucional.

De las breves acepciones que se han esbozado los procesos de interculturalidad y de pluralismo jurídico se han posicionado como una necesidad intrínseca para la formación de valores democráticos fundamentales para la comunidad política (nación), como expresa Salas (2003).

El caso ecuatoriano es otro ejemplo donde las tensiones estructurales políticas se han ido cruzando con el proyecto constitucional dibujado para los pueblos indígenas. La Constitución Política de 2008 establece que Ecuador se organiza como un Estado plurinacional e intercultural, reconociendo derechos colectivos y el sistema de justicia propio de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. El proceso ecuatoriano se desarrolló casi en el mismo tiempo que el boliviano, siendo las dos naciones que sufrieron drásticas transformaciones constitucionales enmarcadas en las demandas de organizaciones sociales, indígenas y campesinas que buscaban la refundación del Estado ecuatoriano, junto con plantear un nuevo esquema jurídico indígena, que logre la reparación íntegra de los daños causados a las comunidades y al territorio. El artículo 171 del texto constitucional se encarga de tratar las funciones jurisdiccionales respecto a las comunidades indígenas

y pueblos, enfatizando en que se realizarán conforme a sus tradiciones ancestrales y derecho propio, garantizando el respeto por parte del Estado y las autoridades públicas. No obstante, existe un problema procedimental por cuanto las autoridades indígenas no cuentan con mecanismos para revisar los casos y sean solucionados dentro del contexto de sus comunidades, produciéndose un conflicto de competencias entre autoridades de la jurisdicción ordinaria y autoridades indígenas (Díaz y Antúnez, 2016).

Otro caso particular es el de Brasil. La Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988 si bien no ha seguido un reconocimiento categórico de declarar como espíritu formador de su texto al pluralismo jurídico al no reconocer categóricamente las diversidades étnicas y culturales del país, si viene a darle al pluralismo jurídico un valor constitucional. Ello está de manifiesto en que los pueblos originarios cuentan con el capítulo VIII que expresa en su artículo 231 lo siguiente:

Art. 231. Se reconoce a los indios su organización social, costumbres, lenguas creencias, tradicionales y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer que se respeten todos sus bienes. (Constitución de la República Federativa del Brasil, 1988).

La lectura del artículo expone que el Estado Brasileño no declara una intención de incorporación homogénea de los pueblos indígenas, más bien se avoca a respetar la institucionalidad y forma funcional de la organización indígena. Sin embargo, aún cuando el espíritu constitucional del texto significara un avance significativo en la materia, la ausencia de derechos políticos colectivos para los pueblos indígenas, como en otros contextos constitucionales sudamericanos, inhibe la consolidación de sus derechos (Val et al., 2019). Con el regreso al poder del presidente Lula da Silva se esperaba que las acciones pro indígenas tuvieran un impulso mayor. La creación del Ministerio de los Pueblos indígenas que había significado un progreso, se contrajo con la aprobación de la ley 14.701 en el año 2023 que regula la demarcación de las tierras indígenas, limitándolas a las tierras ocupadas hasta el 5 de octubre de 1988, con lo que cualquier demarcación posterior no sería considerada dejando al arbitrio de la explotación económica minera en territorios indígenas, especialmente del pueblo Yanomami. A pesar de que la Corte Suprema reconoció los derechos indígenas como cláusulas pétreas de la constitución brasileña, ello no obstó a que el Congreso Nacional de Brasil rechazara el veto parcial del presidente Lula para impedir la vigencia de dicha ley, por lo que los intereses políticos siguen siendo un peligro para la institucionalidad democrática y el desarrollo del pluralismo jurídico (Conselho Indigenista Missionário, 2023).

5. APROXIMACIONES AL PLURALISMO JURÍDICO EN CHILE.

Chile se presenta como la antítesis del pluralismo jurídico en América Latina, al ser uno de los pocos países que a lo largo de su historia constitucional no ha reconocido a los pueblos indígenas ni mucho menos planteamientos de pluralismo jurídico, aún cuando existen algunas legislaciones especialmente en materia educacional y de salud dirigidas a éstos. Históricamente lo indígena ha luchado contra la marginación y el rechazo social y político, dentro de una sociedad chilena que se considera discriminante y discriminativa (Montes, 2019). Los proyectos de pluralismo jurídico que se dieron en los proyectos constituyentes de 2022 y en menor medida del 2023 si bien no fueron aprobados, dan cuenta que hay una discusión abierta en la sociedad sobre el tema.

El arraigado nacionalismo e ideal portaliano basado en el autoritarismo presidencial con el que se logra organizar la república en la segunda mitad del siglo XIX y que ha caracterizado al sistema presidencial en Chile a lo largo del siglo XX, especialmente marcado por la Constitución de 1980 creada en plena dictadura militar, aunque con modificaciones posteriores, dan cuenta de un sistema político con un fuerte enfoque centralista, una escasa descentralización del poder, así como el estricto apego a los cánones romanistas del sistema jurídico, principalmente en el área civil, que se han encargado de impregnar toda la historia chilena de episodios de homogeneización cultural y social, imponiendo la construcción de un solo modelo de ciudadano a seguir. Claro ejemplo de ello fue el proceso de “chilenización” en las regiones extremas del norte del país: Arica y Parinacota y Tarapacá. Dichas regiones, desde su incorporación jurídica formal al territorio chileno en 1929 con la firma del Tratado de Lima donde Perú las cede a Chile producto de la derrota sufrida en la Guerra del Pacífico, experimentaron un proceso de homogeneización cultural agresivo con tal de imponer la ciudadanía e identidad chilena en su población, expulsando a la población peruana residente, marginando a los indígenas aymaras a las zonas rurales y altiplánicas. La imposición socio cultural se entiende como la hegemonía de un nacionalismo que mantiene su fuerza por la construcción de sentimientos de pertenencia y lealtad que se mezclan con la legitimación política (García-Segura, 2022). Los indígenas tuvieron que asumir procesos de resistencia a los programas de integración sociopolítica valiéndose de la propia institucionalidad chilena para seguir practicando sus ritos, usanzas tradicionales y normas consuetudinarias (Díaz et al., 2013), lo que habla de conflictos que traspasan las institucionalidades del Estado y generan fricciones constantes entre diversos grupos sociales. Otro ejemplo de ello en la misma zona norte de Chile es la escasa mención al elemento afrodescendiente en procesos de resistencia y simbiosis jurídica desde su agencialidad, como si lo afrodescendiente no fuese parte de los procesos de pluralismo jurídico que de una u otra forma tuvieron que manifestarse a pesar de la política de chilenización.

Dentro de la estructura jurídica y social los pueblos indígenas han tenido una presencia escasa. No sería hasta el retorno de la democracia en 1990, cuando las organizaciones sociales indígenas plantearían sus demandas al Estado chileno bajo los Acuerdos de Nueva Imperial. El entonces candidato presidencial Patricio Aylwin compromete en su futuro gobierno el envío de un proyecto para realizar una reforma constitucional que otorgue el reconocimiento respectivo a los pueblos indígenas, la creación de una Corporación Nacional Indígena que se encargue de canalizar la política indígena pública del

Estado. En 1990, el nuevo gobierno creó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) encargada de elaborar un proyecto de ley indígena. Esta última propuesta sería la que se canalizaría mediante la creación de la ley 19.253 y la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), la cual se encarga de enumerar los pueblos indígenas que estarían reconocidos por el Estado, pero a nivel de ley ordinaria para efectos de canalizar algunos beneficios económicos y otorgar una acreditación como indígena por parte del Estado. A pesar de su rango de ley ordinaria, la ley indígena de 1993 rescata el carácter pluriétnico de la nación chilena colocando énfasis en la promoción del desarrollo indígena con identidad. La ley introdujo regulaciones significativas en materias de salud, educación intercultural y propiedad de tierras; no obstante presenta importantes déficits principalmente en la falta de su enfoque colectivo. El reconocimiento de tierras se realiza a través de las normas de sucesión del código civil, por lo que los territorios indígenas siguen siendo susceptibles de enajenación. De acuerdo al artículo 39 de la ley 19.253, es misión de la CONADI “velar por la preservación y la difusión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de las etnias”. En 1998, el entonces presidente Eduardo Frei declaró el día 24 de junio, Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Posterior a los Acuerdos de Nueva Imperial y con la implementación de la Ley Indígena, se esperaba que la política de nuevo trato con los pueblos indígenas diera frutos significativos. Sin embargo, la apertura de Chile hacia el modelo neoliberal de mercado, también gatilló el aumento de inversiones extranjeras y de las necesidades energéticas del país, con lo cual comenzaron a gestarse diversos proyectos de infraestructura energética, explotación minera y forestal que comenzaron a afectar significativamente territorios indígenas. Ello provocó un rechazo generalizado a nivel nacional por parte de las comunidades, surgiendo fuertes movimientos autonómicos mapuches como el Consejo de todas las Tierras y la Coordinadora Arauco Malleco que empezaron a realizar violencia política como herramienta de lucha y un amplio rechazo al neoliberalismo chileno. La personalidad política que surgiría entre los mapuches por ejemplo pondría como base la “construcción de una fuerza propia con un programa, y lograr accionar en el ejercicio de la autodeterminación, y sobre esta base construir y proyectar nuestro futuro y estabilidad política como movimiento” (Pairican y Canales, 2022, p. 189).

Posteriormente se fueron desarrollando algunos hitos significativos en la construcción futura de un pluralismo jurídico en Chile. Uno de ellos fue la ratificación de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas del mundo, suscrita oficialmente por el Estado chileno en septiembre de 2007, en la Asamblea General de Naciones Unidas. En tanto la promulgación de la ley 20249, conocida como “Ley Lafkenche”, en 2008 creó el espacio marino de los pueblos originarios, estableciendo un procedimiento para el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas que se caracterizan por el uso ancestral no sólo de la tierra, sino que de los recursos marinos que conforman base para su estructura social y prácticas culturales. Esta sería la segunda ley que desde el retorno a la democracia aborda derechos específicos para los pueblos indígenas, incidiendo en la gestión de los bordes costeros del país (Molina et al., 2021). Sin embargo la entrada en vigencia de estas normativas ha traído conflictos debido a un poca comprensión de las instituciones políticas, grupos de poder y mundo empresarial hacia lo consuetudinario, debido a que el abordaje de estas materias se interpreta como traer incerteza jurídica frente a los derechos y actividad pesquera.

Durante el año 2009 en la primera presidencia de Michelle Bachelet se dio impulso a la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas como organismo asesor de gobierno, lo cual se concretó en 2018. Este consejo se constituye como corporación de derecho público de carácter autónomo, representativo, participativo y de consulta, que aborda materias susceptibles de afectar a todos los pueblos indígenas y que contará con atribuciones resolutorias y facultativas. El objetivo de este Consejo Nacional sería representar los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado. Diversos conflictos han gatillado un aumento constante en las demandas indígenas las cuales se traducen en materia de autonomía, autodeterminación y de descolonización interna, principalmente en manos de las demandas históricas del pueblo mapuche en la restauración de sus territorios ancestrales y de la protección de los ecosistemas en el caso del pueblo aymara.

Por otra parte, el tema de la representatividad de los pueblos indígenas ante el Estado pasa por el cuestionamiento a la legitimidad de los procesos electorarios de sus propios miembros, lo cual crea un problema de incertidumbre hacia una futura institucionalidad indígena constitucional.

El 20 de diciembre de 1990 se ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley para ratificar formalmente el Convenio 169 de la OIT proceso que se prolongó por más de 15 años. Sólo en octubre de 2008 se promulga la ratificación respectiva, por la cual comienza un largo proceso para que los tribunales de justicia comiencen a observar en sus fallos los principios contenidos en el Convenio, principalmente respecto de litigios medioambientales.

El reconocimiento constitucional indígena ha sido un tema que ni el propio pluralismo jurídico dentro de los estudios de cátedras de derecho indígena por algunas universidades y centros de investigación ha podido solucionar ni cambiar la incertidumbre que su planteamiento genera en la población chilena. Las iniciativas para una reforma constitucional en materia indígena suman 16 desde el año 1990 al 2025 como da cuenta el Boletín N° 17.643-07 que contiene el mensaje con el nuevo proyecto de reforma constitucional que enviara el presidente Gabriel Boric para reconocer en la Constitución Política de la República a los pueblos indígenas.

A raíz del “estallido social” de 2019, los partidos políticos del país en conjunto con el gobierno de turno plantearon la creación de una nueva constitución política como forma de reformular la visión e imagen del país, eliminando todo atisbo de la Constitución de 1980 vigente, la cual es considerada una herencia directa del régimen militar de Augusto Pinochet y corolario del sistema neoliberal instalado en Chile.

Entre 2020 y 2022 se generó el proceso de convención constituyente en Chile para la creación de un nuevo texto constitucional lo cual terminó en dos instancias de rechazo por parte de la ciudadanía. La convención constitucional que se instaló consideró escaños reservados para los pueblos originarios de Chile con la designación de 17 escaños reservados: 7

para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aimara y uno para cada uno de los siguientes pueblos kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango, donde se aplicaron criterios de paridad de género, representando en su conjunto a 11 pueblos originarios. A pesar de dicho logro la representación de los indígenas en relación al 12,8% que asciende su representación demográfica a nivel nacional, la no inclusión del pueblo tribal afrodescendiente y así como otros pueblos originarios que a la fecha estaban tramitando su reconocimiento como pueblos, fue criticado ampliamente por las comunidades y movimientos indígenas. Aludiendo a una escasa representatividad de facto en el proceso constituyente. Como bien indica Aylwin y Silva (2022) un gran problema de este proceso fue el escaso tiempo para la implementación del proceso constituyente, siendo sólo dos meses para la realización del proceso de consulta indígena para la elección de los constituyentes indígenas. Otro aspecto estaba marcado por el estado de emergencia sanitaria provocado por el COVID-19 que impidió reuniones de corte masivo y que, por tanto, afectó las convocatorias de las comunidades. Además, desde la visión de representantes indígenas ajenas a la institucionalidad nacional, estos procesos no necesariamente significaban la aceptación del multiculturalismo y pluralismo jurídico, sino que un control y un desconocimiento a las aspiraciones de autonomía indígena, sumado a la desconfianza de sectores y movimientos indígenas, principalmente mapuches, quienes hicieron el llamado a no participar del proceso constituyente. Entre estas entidades se encontraba el Consejo de Todas las Tierras y la Coordinadora Arauco Malleco. Como muestra, los datos que señala Figueroa (2021) al mencionar que sólo un 23% de los ciudadanos habilitados para votar³ por los escaños reservados indígenas lo hizo.

Dentro del articulado propuesto para el proyecto constitucional se reconocía al pluralismo jurídico como principio en su artículo 322.1 dentro del capítulo IX sobre Sistemas de Justicia, que señalaba que la función jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad.

A pesar de los numerosos estudios y opiniones de expertos, catedráticos del mundo universitario y organizaciones de la sociedad civil, el planteamiento de crear diversos sistemas jurídicos dentro de un contexto plurinacional generó una enorme desconfianza, lo cual junto a la falta de precisiones del concepto en el propio anteproyecto constitucional gatillaron que el proyecto no prosperara finalmente. Como señala acertadamente Becerra (2023) también el problema se presentaba por la poca diferenciación y entendimiento de tres conceptos que estaban vinculados entre sí, pero que responden cada uno a un contexto particular: Derecho Propio Indígena, Justicia Indígena y Pluralismo Jurídico. Esto se uniría a la incertidumbre que se presentó dentro de las élites políticas y dominantes del país que indudablemente obraron para que primara el rechazo de la ciudadanía hacia ambas instancias de proyectos constitucionales.

6. CONCLUSIONES

Se observa que la lectura del pluralismo jurídico en Latinoamérica no sólo se ha abocado a destacar y otorgarle sustrato jurídico a las reivindicaciones de los pueblos indígenas en torno a la preservación de su identidad, cultura y usanzas de vida, sino que también se ha encargado de colocar en la discusión doctrinaria la constitucionalización y la puesta en valor de los derechos de la naturaleza en un plano igual o superior que los derechos colectivos indígenas, extendiendo la protección de los preceptos jurídicos consuetudinarios indígenas a la promoción del cuidado de los ecosistemas y patrimonios tangibles e intangibles, que hablan de la conexión de la nación con un elemento base de vinculación con la naturaleza. El principio del buen vivir no sólo se ha tornado un paradigma, sino que una concreción de una justicia redistributiva y conexión de una estructura escalera fundamental para la vida humana como lo es la Madre Tierra. De ese sentido que el pluralismo jurídico no sólo buscaría la coexistencia y diálogo formal entre diversos sistemas jurídicos, sino que de forma yuxtapuesta también buscaría la concreción del ideario cultural y holístico de los espacios de vida para los pueblos indígenas.

Los movimientos, organizaciones y pueblos indígenas han ido construyendo una fuerte presión para reformar la concepción no sólo del Estado, sino que de la comprensión de las sociedades como elementos vivos para caracterizarlas como agentes de cambio constitucional.

El pluralismo jurídico en este orden de ideas no sería más que el planteamiento latinoamericano de nuevas tendencias constitucionales del siglo XXI, como evolución de textos constitucionales que buscan en su espíritu estar más cercanas a las sociedades que al mismo Estado, entendiendo que éste último no es más que sólo una forma de organización estructural nacional que puede dialogar y coexistir con diversos sistemas jurídicos regionales o macrorregionales. Pero dicho planteamiento también es objeto de tensiones constantes cuando las élites tradicionales del poder en conjunto con factores sociales, institucionales y comunicacionales generalmente impiden el avance o legitiman un discurso anti indígena, sin otorgar un fundamento plausible de desdibujar una democracia pluralista con sistemas jurídicos diversos que puedan coexistir y complementarse, sin significar la ruptura del Estado. El caso chileno nos aproxima a esta última apreciación, donde se observa que un país poseedor de una enorme diversidad cultural, ha invalidado proyectos constitucionales con matriz pluralista debido a la falta de comprensión del tema indígena, una negación al sentido de diversidad cultural y un excesivo apego a tradiciones romanistas y la falta de visión política del tema, a pesar de que en los últimos años una parte significativa de la opinión pública se ha mostrado abierta a consolidar la participación de los pueblos originarios en la estructura estatal del Estado y así mismo garantizando su participación política en conjunto con otros grupos colectivos intermedios de la sociedad civil, contribuyendo a una democracia constitucional más pluralista.

El proceso constituyente de junio de 2023 que al final sería el proyecto de una Comisión Experta, delimitaría varios

³ Según datos del portal institucional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el universo perteneciente al padrón indígena alcanzaba las 1.239.295 personas. <https://www.conadi.gob.cl/elecciones-escaños-reservados>

aspectos de las discusiones tratadas en el proceso constituyente anterior. Se establecía en su base institucional número 4 que “La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas”. La lectura de dicha norma es bastante acotada limitando el alcance del reconocimiento a los pueblos indígenas a la promoción de sus derechos y culturas, sin especificar respecto a su dimensionalidad y tratamiento de derechos colectivos. El anteproyecto que se desarrolla no incluiría ninguna consagración respecto al Pluralismo Jurídico y finalmente también sería rechazada.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Ávila, A. de & Bravo, B. (1984). Aporte sobre la costumbre en el derecho indiano. *Revista Chilena de Historia del Derecho*, 10, 41-50.
- Aylwin, J. & Silva, H. (2022). Los pueblos indígenas en el proceso constituyente chileno. *Observatorio ciudadano*. <https://observatorio.cl/los-pueblos-indigenas-en-el-proceso-constituyente-chileno/>
- Bancalari, A. (2004). Coexistencia o enfrentamiento entre el Derecho Romano y los Derechos locales de las provincias. *Revista de estudios histórico-jurídicos*, 26, 25-39. <https://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552004002600001>
- Becerra, K. (2023). ¿Pluralismo Jurídico, Interlegalidad o Entrelazamiento jurídico? Consecuencias del Uso del Derecho Consuetudinario Indígena y la Justicia Indígena en los Procesos Constituyentes Chilenos y en perspectiva comparada latinoamericana. *Estudios constitucionales*, 21(2), 221-255. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002023000200221>
- Bobbio, N. (2005) *Teoría General Del Derecho*. Bogotá: Temis.
- Conselho Indigenista Missionário. (2023). Informe Violencia contra los pueblos indígenas de Brasil. Resumen ejecutivo. <https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2024/07/resumen-ejecutivo-violencia-pueblos-indigenas-brasil-2023-cimi.pdf>
- Constitución de la República Federativa del Brasil. (1988). <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0507.pdf>
- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) 2009. (Bolivia). https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf
- Correas, O. (2015). El pluralismo jurídico. Un desafío al Estado contemporáneo. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 41(168), 91-98. <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.1997.168.49392>
- De Trazegnies, F. (2011). Pluralismo jurídico en el derecho indiano. *Themis: Revista de Derecho*, 60, 341-345. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9073>
- De la Puente, J. (1992). *Encomienda y encomenderos en el Perú*. Sevilla: Dialpa.
- Díaz, A., Ruz, R. & Galdames, L. (2013). En los intersticios de la chilenidad: Antonio Mollo y las identidades en conflicto en los Andes. Putre, 1900-1926. *Chungará*, 45(3), 473-492. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562013000300008>
- Díaz, E. y Antúnez, A. (2016). La justicia indígena y el pluralismo jurídico en Ecuador. El constitucionalismo en América latina. *Derecho y Cambio Social*, 13(44), 1-38.
- Echeverría, B. (2007). Imágenes de la blanquitud. En D. Lizarazo, B. Echeverría y P. Lazzo. (Eds.), *Sociedades icónicas. Historia, ideología y cultura en la imagen* (pp. 15-32). México: Siglo XXI.
- Echeverría, B. (2010). *Imágenes de la blanquitud*. México: Siglo XXI.
- El Fakih, F. & Faundes, J. (2020). Los límites del pluralismo jurídico en Venezuela: tensiones y horizontes del imaginario del Estado nación y la lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas. *CUHSO*, 30(1), 78-101.
- Ehrlich, E. (2005). *Escritos sobre sociología y jurisprudencia*. Madrid: Marcial Pons.
- Figueroa, V. (2021). Lo conseguimos: una Convención Constituyente Plurinacional e Intercultural. *CIPER Académico*. <https://www.ciperchile.cl/2021/05/20/lo-conseguimos-una-convencion-constituyente-plurinacional-e-intercultural/>
- García-Segura, S. (2022). Estado nación e identidad nacional: América Latina y la gestión de la diversidad en contextos multiculturales. *Diálogo Andino*, 67, 170-182. <https://dx.doi.org/10.4067/S0719-26812022000100170>
- Habermas, J. (2016). *En la espiral de la tecnocracia*. Madrid: Trotta.
- Millaleo, S. (2019). ¿Para qué sirve una Constitución?: reflexiones sobre la inclusión constitucional de los pueblos indígenas. *Revista de derecho*, 32(1), 29-50. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502019000100029>
- Molina, F., Martínez, C., Tironi, M. & Guerra, F. (2021). Hacia una nueva Ley de Costas: desafíos y aprendizajes de la Ley Lafkenche. Policy Papers. Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres CIGIDEN. https://www.cigiden.cl/wp-content/uploads/2021/08/PP_LeyLafkenche_ISBN-Digital-1.pdf
- Montes, R. (2019). Crisis en Chile. La discriminación social detrás del estallido chileno. El malestar de la sociedad se explica en parte por la discriminación clasista, algo que sufren cuatro de cada 10 ciudadanos. *El País*, Madrid. https://elpais.com/internacional/2019/12/04/america/1575487244_191345.html
- Pairican, F. y Canales, P. (2022). 1993: Pueblos originarios. En A. Guida, R. Nocera y C. Rolle. (Comps.), *De la utopía al estallido. Los últimos cincuenta años en la historia de Chile* (pp. 181-197). Santiago: Fondo de Cultura Económica.
- Salas, R. (2003). *Ética Intercultural. (Re)Lecturas del Pensamiento latinoamericano*. Santiago: Ediciones UCSH.
- Spalding, K. (1974). *De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Sousa, B. (2018). *Si Dios fuese un activista de los derechos humanos*. Madrid: Editorial Trotta.
- Val, E., Tibúrcio, D. & Guimarães, D. (2019). El camino brasileño hacia el reconocimiento del derecho y la jurisdicción indígena. *Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)*, 17(26), 83-108. <https://doi.org/10.12662/2447-6641oj.v17i26.p83-108.2019>

- Valencia, D. (2020). “Pluralismo jurídico. Análisis de tiempos históricos”. *Revista Derecho del Estado*, 45, 121-154. <https://doi.org/10.18601/01229893.n45.05>
- Vargas, A. (2020). Los indios como ‘personas miserables’ en Bartolomé de las Casas: la jurisdicción eclesiástica como un remedio para las indias. *Revista de estudios histórico-jurídicos*, 42, 397-425. <https://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552020000100397>
- Vicente, D. (2020). Identidad, cultura y pluralismo jurídico en la Unión Europea. Un proceso inacabado. En B. Miranda, B. Vidal y G. Pérez. (Dir.). *La Unión Europea al cumplirse los 70 años de la declaración Schuman (1950-2020)* (pp. 269-286). Valladolid: Universidad de Valladolid.
- Wolkmer, A. (2018). *Pluralismo Jurídico. Fundamentos de una nueva cultura del Derecho*. Madrid: Dykinson, S.L.
- Yrigoyen, R. (2004). Pluralismo jurídico, derecho indígena y jurisdicción especial en los países andinos. *El otro derecho*, 30, 171-195.